

ZAHRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIDA QOSH TASVIRI ORQALI AYOL GO‘ZALLIGINI IFODALOVCHI SO‘ZLARNING LEKSIK- SEMANTIK TAHLILI

Soatova Yulduz Soatovna

29-umumta’lim maktabi

ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

muslimamuhsinjon1993@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boburning lirik asarlarida go‘zallik tushunchasini aynan qosh tasviri orqali yuzaga keltirgan so‘zlarni leksik-semantik jihatdan tahlilga tortdik.

Kalit so‘zlar: konnotativ ma’no, metafora, ko‘p ma’nolilik, o‘z ma’no, sema, omonim

Аннотация: В данной статье мы проанализировали слова в лирических произведениях Бабур, вызывающие понятие красоты через образ брови.

Ключевые слова: коннотативное значение, метафора, полисемия, собственное значение, sema, омоним

Annotation: In this article, we analyzed the words in Babur's lyrical works that evoke the concept of beauty through the image of the eyebrow.

Key words: connotative meaning, metaphor, polysemy, own meaning, sema, omonym

Bobur tilning ko‘p qirrali qatlamini, lug‘at fondini, uning tabiatini, go‘zalligini, nafisligini, soddaligini, sermazmunligini chuqur bilgan va tushungan, yurakdan his etgan va tilning imkoniyatlaridan muvaffaqiyatli foydalangan adibdir. Biz ushbu maqolada ijodkorning qosh go‘zalligini tasvirlashda qo‘llangan so‘zlarni leksik semantik jihatdan tahlilga tortdik. Sharq adabiyotida ma‘shuqa qoshi tasviri uchun juda ko‘plab timsollar: *oy, hilol, tus tovuq, hindu bolalari, talashayotgan ikki oshiq, mehrob, yo(yoy), yo, nun(grafemalar), mushk* va boshqa ko‘plab so‘zlardan foydalaniladi. Quyida Navoiy ijodidan olingan misralarda qosh go‘zalligi *tovusga* o‘xshatish orqali tasvirlanganligini ko‘rishimiz mumkin.

“Lojuvardiy vo ‘sma birlan zeb bergan qoshlaring

Jilvagar bo ‘lg‘on ikki tovus erur gulzor aro”

(Navoiy, g‘azali)

Ma‘shuqa qoshlariga o‘sma qo‘yib zeb bergan va shu tufayli u ko‘k tusga kirgan. Keyingi misrada bu tasvir sharqona bir ko‘rinish bilan qiyoslanadi: zeb bergan qoshlar gulzorda yurgan ikki tovusga o‘xshaydi. Bizga ma‘lumki, ajdodlarimiz bog‘ yaratib,

gulzor barpo etarkan, shu gulzorga chiroy bag‘ishlasin uchun tovis asraganlar. Demak, yorning beqiyos husnga ega yuzi *gulzor* bo‘lsa, *qoshlari* shu gulzorga yanada oro berayotgan *tovisdir*. [1-8]”. Bobur ijodida ham yor qushlari o‘ziga hos tasvirlangan bo‘lib, unda go‘zallik ta‘kidi uchun *yo, oy* (*hilol*), *mehrob* kabi so‘zlardan foydalangan. Ijodkorda qosh tasviri uchun eng ko‘p *yo, oy* leksemalardan foydalangan. “Yo – I [a. ى harfi] Arab grafikasi asosidagi eski o‘zbek yozuvida “i” va “y” tovushlarini ifodalovchi harfning nomi.

II esk. ayn. yoy

III [a. ې – undov]1 und. Xitobni bildiruvchi undalma, so‘zlar oldidan kelib, kuchli his-hayajon bildiradi.2 Qoyil qolish, ajablanish ma‘nolarini bildiradi.

IV [f. ې – bog‘lovchi] bog‘l. 1 ayr. 2 ayr. Gap yoki ayrim gap bo‘laklari oldida takror kelib, ularni sanab ko‘rsatish, umumlashtirish uchun qo‘llanadi.3 zidl. So‘roq gap oldida kelib, uning o‘zidan avvalgi gap ma‘nosiga nisbatan zid ekanligini bildiradi [2-22].

Bobur ijodida *yo undov so‘z, yoy, bog‘lovchi, egilgan* kabi ma‘nolarda qo‘llanilganligini ko‘rishimiz mumkin.

*Qaddimni firoq mehnati yo qildi,
Ko‘nglum g‘amu anduh o‘tig‘a yoqildi.
Holimni sabog‘a aytib erdim, ey gul,
Bilmon, sanga sharh qilmadi yo qildi?!*

Yuqorida keltirilgan tuyuqda *yo* so‘zini shakldoshlik ma‘nolaridan ustalik bilan foydalanilgan.

Yo - egdi ;

Yo – qofiya vazn talabi bilan yoqmoq so‘zining tarkibi sifatida keltirilgan;

Yo – qildi yo qilmadi (bog‘lovchi).

Hitobni bildiruvchi undalma yonida kelib kuchli his-hayajonni ifodalab kelgan:

*Yo Rab, ul kun shum tole‘din manga bo‘lg‘aymukim,
Jonima orom ul oromijondin ko‘rgamen?*

(“*Ne vafo umrumda...*” g‘azali)

Yoy ma‘nosida qosh uchun etalon:

Ishqida jonni malomat o'qig'a qilmang hadaf,

Qoshining yosini ko'zlang, tiyri mujgonin ko'rung!

(Olida go'yin ko'rung...” g'azali)

Bog'lovchi bo'lib kelishi:

Habib bo'lsa edi, yo raqib o'lsa edi,

Raqib o'lsa edi, yo habib bo'lsa edi.

(“ Habib bo'lsa edi...” g'azali)

Egilgan:

Qadi firoqi meni duto qilur,

Qoshi hajri qomatimni yo qilur.

(Fard)

Oy ijodkor qalamiga mansub lirik asarlarda : *osmon jismi*(*astronomic nom*) va vaqt, muddat ma'nosida, ko'chma ma'noda ma'shuqa ma'nosida qo'llangan.

Ko'k vusmada ul oy qoshi go'yo xayoldur,

Yo oy boshida ko'kta ko'rungan hiloldur

(“Ko'k vusmada ul oy...”g'azali)

Oy leksemasini yuqorida ikki bor qo'llanib, birinchisida metafora usuli orqali ma'no ko'chirilib ma'shuqani ma'nosi ifodalanib, istiorani yuzaga chiqargan. Ikkinchisida vaqt , oyning boshi ma'nosi anglashilgan. Qosh go'zalligi ma'nosini ifodalash oy so'zining poetik sinonimi *hilolga* yuklatilgan. Bobur hilol so'zining aynan bir: “Hilol - [a. هلال – yangi oy] I kt. Yangi chiqqan oy.[3-201]” ma'nosidan foydalangan. Oy leksemasi o'rniga hilolni qo'llash sababi shundaki, oy so'ziga nisbatan hilol so'zida konnotativ ma'no ustunligidir. Yor qoshlari go'zalligi uchun *vusma*(*o'sma*), *hilol* so'zlarini qo'llab, o'sma qo'yilgan yor qoshlari oy boshida chiqqan hilol(yangi oyga) ga o'xshatilgan. Misralardagi gaplar ritorik so'roq ohangida berilishi yanada ma'noni kuchaytirib *tajohuli orif* san'atini yuzga keltirgan.

“**Mehrob** - a. محراب – ibodatxona; tokcha, taxmon tepasining yarim doira qilib ishlangan qismi[4-367]” Mehrob so'ining sememalar orasidagi aynan “yarim doira” ma'nosi qosh so'zi uchun go'zallik tasviri bo'lishga asos bo'ladi. Bobur ijodda mehrob

soʻzi orqali ikki holat yuzaga kelgan: birinchida yor qoshlari mehroblardan koʻra ulugʻrogʻligi taʼkidlansa:

Sujud vaqtida mehrob boʻlmasun hargiz —

Ki, bosh qoʻyorda oʻshal egma qosh kerak boʻlsa

(“Koʻzumda muttasil ul...” gʻazali)

Boshqa gʻazallarida mehrobning qoshi yoldan koʻra ustunroqligi taʼkidlangan:

Qoshi yolar koʻyida umri sharif etguncha sarf,

Qilgʻay erdim masjidu mehrob aro jo koshki.

(“Koʻrmagay erdim jamoli olamoro koshki” gʻazali)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://malumot.ru/navoiy-she%CA%BCriyatida-qosh-tasviri/>
2. ЎТИЛ. Л ҳарфи. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2006-2008. – Б. 22
3. <https://www.izohli.uz/words/HILOL%20I>
4. <https://www.izohli.uz/words/MEHROB>